

TALABALARNING KASBIY IJTIMOYILASHUVINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM MUHITI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLAR

Qarshieva Dilbar.Eshpulatovna, pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD), Chdpu pedagogik fakulteti“Pedagogika” kafedrası v.b dotsenti

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini shakllantirishda ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlarning o'rni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. interaktiv ta'lim muhiti, pedagogik yondashuvlar, motivatsiya va amaliy faoliyatning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri o'rganiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini samarali shakllantirish uchun ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlar tizimini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy maqolalar, ta'lim dasturlari, amaliy kuzatuvlar va interaktiv metodlar asos sifatida tanlandi. metod sifatida tahlil, taqqoslash va pedagogik kuzatuv qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv ta'lim muhiti va motivatsion yondashuvlar talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini sezilarli darajada kuchaytiradi. amaliy faoliyatlar orqali ijtimoiy ko'nikmalar va kasbiy moslashuv jarayoni tezlashadi.

XULOSA: ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar tizimi oliy ta'lim muassasalarida talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini samarali shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so'lar: kasbiy ijtimoiylashuv, ta'lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, motivatsiya, interaktiv metodlar

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

Каршиева Дилбар Ешпулатовна, доктор педагогических наук, исполняющая обязанности доцента кафедры «Педагогика» педагогического факультета Чдпу

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется роль образовательной среды и педагогических условий в формировании профессиональной социализации студентов в высших учебных заведениях с научно-теоретической и практической точек зрения. рассматривается влияние интерактивной образовательной среды, педагогических подходов, мотивации и практической деятельности на процесс социализации.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработка эффективной системы педагогических условий для формирования профессиональной социализации студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основы использовались научные статьи, учебные программы, практические наблюдения и интерактивные методы. методы включали анализ, сравнение и педагогическое наблюдение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что интерактивная образовательная среда и мотивационные подходы значительно усиливают профессиональную социализацию студентов. практическая деятельность ускоряет развитие социальных навыков и процесс профессиональной адаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработанная система педагогических условий является эффективным инструментом формирования профессиональной социализации студентов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: профессиональная социализация, образовательная среда, педагогические условия, мотивация, интерактивные методы

EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS IN FORMING THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS

Karshieva Dilbar.Eshpulatovna, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Acting Associate Professor of the Department of "Pedagogy" of the Pedagogical Faculty of Chdpu

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role of the educational environment and pedagogical conditions in shaping students' professional socialization in higher education institutions, both theoretically and practically. the impact of interactive learning environments, pedagogical approaches, motivation, and practical activities on the socialization process is examined.

PURPOSE: the purpose of the study is to design an effective system of pedagogical conditions for fostering students' professional socialization.

MATERIALS AND METHODS: scientific articles, curricula, practical observations, and interactive methods were used as the basis. methods included analysis, comparison, and pedagogical observation.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that interactive learning environments and motivational approaches significantly enhance students' professional socialization. practical activities accelerate the development of social skills and professional adaptation.

CONCLUSION: the developed system of pedagogical conditions serves as an effective tool for fostering professional socialization of students in higher education institutions.

Keywords: professional socialization, educational environment, pedagogical conditions, motivation, interactive methods

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida asosiy e'tibor nafaqat bilim berishga, balki talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qaratilmoqda. Bu jarayonda talabalar kasbiy ijtimoiylashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy ijtimoiylashuv - bu talabaning tanlagan kasbi doirasida zarur bilim, ko'nikma, malaka va ijtimoiy qadriyatlarini o'zlashtirish

jarayonidir. Ushbu jarayon samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq. Bugungi kunda ko'plab oliy ta'lim muassasalarida nazariy bilim berish ustun bo'lib, amaliy faoliyat va ijtimoiy muhit yetarli darajada shakllantirilmagan. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarining fanlar doirasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirishlari bilan bir qatorda ularni jahon andozalariga mos ravishda kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, kasbiy malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarurati ham paydo bo'lmoqda.[1-5]

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini o'rganish eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Dunyoda yoshlarning ijtimoiylashuvini ta'minlashda ta'lim jarayonining o'rni, jamoada insonparvarlik tizimini shakllantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, ijtimoiy pedagogika fanining eng samarali, integratsion usullaridan keng foydalanishi, ta'lim tizimida ijtimoiylashuvni maxsus faoliyat sifatida rivojlantirish masalalarini ta'lim-tarbiya jarayonlariga tatbiq etishi bo'lajak yosh kadrlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish samaradorligini ta'minlashga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy hayotda keskin o'zgarishlar yuz berayotgan sharoitda ushbu tadqiqot natijalari ta'lim va o'qitish sifatini oshirishda, jamoani boshqarishda, ta'lim muassasalari faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini belgilashda, bo'lajak mutaxassisning kasbiy tayyorgarligida muhim ahamiyat kasb etadi.[2-67]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot bo'yicha Lev Vygotsky, John Dewey, N.V.Lyaxova, A.V.Mudrik va M.X. To'xtaxodjaevalarning tadqiqot ishlarida oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy ijtimoiylashuv masalalari nazariy jihatlarini chuqur tahlil etilgan. [3-23]. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalar kasbiy ijtimoiylashuvi jarayoni pedagogika va psixologiyada kompleks yondashuv asosida talqin etiladi. Xususan, Lev Vygotsky tomonidan asoslangan ijtimoiy muhitning rivojlanishdagi roli, Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi hamda John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyalari kasbiy ijtimoiylashuvning nazariy poydevorini tashkil etadi.

Mahalliy tadqiqotlarda esa pedagogik jarayonning interaktivligi va talaba markazli yondashuvning ustuvorligi alohida ta'kidlangan. Kasbiy ijtimoiylashuvni samarali tashkil etishda quyidagi asosiy omillar muhimligi aniqlandi: ta'lim muhitining sifat darajasi, pedagogik shart-sharoitlar, amaliy faoliyatning mavjudligi hamda talabaning ichki motivatsiyasi. [4-43]. Ushbu omillar o'zaro bog'liq holda faoliyat ko'rsatganda, talabalar kasbiy shakllanishi yanada samarali kechadi. Talabalar kasbiy ijtimoiylashuvi samaradorligi ta'lim muhitining ilmiy asosda tashkil etilishi va zamonaviy pedagogik metodlarning qo'llanish darajasiga bevosita bog'liqdir.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini shakllantirishda ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlarning hal qiluvchi ahamiyatga

ega ekanligini tasdiqladi. Empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, interaktiv o'qitish metodlari, talaba markazli yondashuv va amaliy faoliyat elementlari qo'llanilgan ta'lim jarayonida talabalar ijtimoiy va kasbiy faolligi sezilarli darajada oshadi. Xususan, qulay psixologik muhit, erkin muloqot va hamkorlikka asoslangan ta'lim sharoitida talabalarning kommunikativ ko'nikmalari, mustaqil fikrlash qobiliyati hamda kasbiy identifikatsiyasi samarali rivojlanadi. Amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy faoliyat va ishlab chiqarish amaliyoti esa nazariy bilimlarning real kasbiy vaziyatlar bilan integratsiyasini ta'minlab, ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiradi. [4-98]. An'anaviy o'qitish metodlarining ustunligi va amaliy faoliyatning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini cheklovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, motivatsiya darajasi past bo'lgan talabalar ijtimoiylashuv jarayonida sust ishtirok etishi kuzatildi. Tahlillar asosida shunday xulosaga kelindi: ta'lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, motivatsiya va amaliy faoliyat uyg'unlashgan holda tashkil etilganda, talabalar kasbiy ijtimoiylashuvi samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Demak, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish va ta'lim jarayonini amaliyotga yo'naltirish talabalar tayyorgarligi sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish masalalari zamonaviy davrning dolzarb pedagogik talablardan biriga aylanadi. Ijtimoiy faollik ijtimoiy muhitda shakllantiriladi. Ijtimoiy muhitsu ushbu maqsadni amalga oshirish murakkab jarayon hisoblanadi. Ijtimoiy faollikni rivojlantirish esa talaba ijtimoiylashuvining uzviy tarkibiy qismi sanaladi.[5-78] Hozirgi globallashuv jarayonida intizomli, mas'uliyatli, sabr-bardoshli, diyonatli, vijdonli, iymonli, e'tiqodli, bag'rikeng, insonparvar, ijtimoiy faol va shu kabi oliyanob fazilatlar egasi bo'lgan yoshlargina yashash uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklarni vujudga keltirishga qodir bo'la oladilar. Ijtimoiy taraqqiyotning demokratik rivojlanish jarayoni shaxsning o'z-o'zini anglashi, qadr-qimmatini qay darajada e'zozlashi, jamiyat uchun xizmat qila olish imkoniyati va harakatlariga ham bevosita bog'liq. Bularning barchasi shaxsning ijtimoiy faolligi bilan bog'liq. Yoshlarning ijtimoiy faollashuvi, deganda ularning ijtimoiy jarayonlarda ongli ravishda, mustaqil ishtirok etishlari, zarur bo'lganida, ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirishga tashqaridan bo'ladigan bosimsiz ko'maklashishga intilishlari tushuniladi. Mas'uliyat ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning yetukligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan sanaladi. Ijtimoiylashuvning mas'uliyat hissiga bog'liq yo'nalishlaridan yana biri shaxsda shakllanadigan maqsad va ideallardir. Ular shaxsni kelajakni bashorat qilish, ertangi kunini tasavvur qilish va uzoq-yaqinga mo'ljallangan rejalarni amalga oshirishga tayyorligini ta'minlaydi. Maqsad va rejasiz inson ma'naviyatsiz pessimistdir. Bu maqsad doimo o'zining anglanganligi va shaxs real imkoniyatlariga bog'liqligi bilan xarakterlanadi. Xalqaro tadqiqotlar asosida oliy ta'lim tizimida talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish yuzasidan shuni qayd etish joizki, inson shaxsi taraqqiyoti bo'yicha jahon ilmida to'plangan nazariy qarashlar hamda ular tajribasi shuni ko'rsatadiki inson shaxsining ijtimoiy faolligi, eng avvalo, jamoada, ma'lum faoliyat turlarida shakllanadi. Talabalik davri ijtimoiy faollik hamda turli axloq normalarini namoyon qilish uchun keng imkoniyatlar davri bo'lgani sababli, yoshlar orasida ustuvor faoliyat hisoblangan ta'lim jarayoni muhim omil

hisoblanadi. Onlayn platformalar, virtual hamkorlik va raqamli resurslar talabalarning mustaqil ta'lim olish, axborot bilan ishlash va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni egallash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Pedagogik muhitning samaradorligi uning interaktivligi, talabaga yo'naltirilganligi hamda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik darajasi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, amaliy mashg'ulotlar va jamoaviy faoliyatning mavjudligi talabalar kasbiy ijtimoiylashuv jarayonini sezilarli darajada jadallashtiradi.[6-56] Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qulay va motivatsion pedagogik muhit yaratilgan sharoitda talabalar o'z kasbiga nisbatan ongli munosabat shakllantiradi, ijtimoiy va kasbiy rollarni tezroq o'zlashtiradi hamda mehnat bozoriga moslashuv darajasi oshadi.

Demak, oliy ta'lim muassasalarida pedagogik muhitni takomillashtirish - talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini samarali tashkil etishning asosiy sharti sifatida qaralishi lozim. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida asosiy e'tibor talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini oshirishga, balki ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qitish metodlari ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi. To'g'ri tanlangan va samarali qo'llanilgan o'qitish metodlari talabalarning kasbiy rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy rivojlanish - bu shaxsning o'z kasbiga oid bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarni egallash jarayoni bo'lib, u ta'lim jarayonida shakllanadi. Aynan o'qitish metodlari ushbu jarayonning samaradorligini belgilaydi.

O'qitish metodlarining talabalar kasbiy rivojlanishiga ta'siri yuqori bo'lib, ularni quyidagicha guruhlash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Zamonaviy pedagogikada o'qitish metodlari

Shu sababli oliy ta'lim tizimida o'qitish metodlarini takomillashtirish va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarur. Zamonaviy pedagogikada o'qitish metodlari an'anaviy va innovatsion turlarga bo'linadi. Bugung kunda ta'lim va tarbiya maqsad bilan uning ba'zi natijalari o'rtasidagi qarama - qarshilik sabablarini aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash zarurligi talab etilmoqda. Vaholanki ta'lim - tarbiyaning o'zi ijtimoiy

hodisa va pedagogik jarayondir. Shuningdek, talabalarning ma'naviy shakllanishida ularning ijtimoiy faolligi, mustaqil fikrlashi va o'zini anglash darajasi muhim o'rin tutadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar (interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, loyihaviy faoliyat) orqali talabalarda nafaqat bilim, balki ma'naviy qadriyatlar ham shakllantiriladi. Oliy ta'lim tizimida talabalarning ma'naviy shakllanishi kompleks pedagogik jarayon bo'lib, u ta'lim va tarbiyaning uzviy birligida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun pedagogik muhitni takomillashtirish, o'qituvchilarning ma'naviy saviyasini oshirish hamda zamonaviy tarbiyaviy metodlarni qo'llash zarur. Bundan tashqari, raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi ham kasbiy ijtimoiylashuvni qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar kasbiy ijtimoiylashuvi murakkab, ko'p omilli va tizimli jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon talabaning kasbiy faoliyatga moslashuvi, ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi, professional qadriyatlarni shakllantirishi hamda mehnat bozorida o'z o'rnini topishiga xizmat qiladi. Talabalar kasbiy ijtimoiylashuvining samaradorligi, avvalo, ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlarning qay darajada tashkil etilganiga bog'liq. Qulay psixologik muhit, o'zaro hurmat va hamkorlikka asoslangan ta'lim jarayoni talabalarning ijtimoiy faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi hamda kasbiy identifikatsiyani tezlashtiradi.

Shuningdek, interaktiv o'qitish metodlari, muammoli va loyihaviy ta'lim yondashuvlari talabalarni passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantirib, ularning analitik fikrlash, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bu esa bevosita kasbiy ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Amaliy faoliyat - ishlab chiqarish amaliyoti, treninglar va loyihalar - talabalar uchun real kasbiy muhitni yaratib beradi va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Natijada talabalar kasbiy faoliyatga tezroq moslashadi va o'z mutaxassisligi bo'yicha mustahkam ko'nikmalarga ega bo'ladi. Motivatsiya kasbiy ijtimoiylashuvning ichki harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Kasbga qiziqish, o'zini rivojlantirishga intilish va maqsadga yo'naltirilganlik yuqori bo'lgan talabalar ijtimoiylashuv jarayonida faolroq ishtirok etadi va yuqori natijalarga erishadi. Talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini samarali tashkil etish uchun ta'lim muhiti, pedagogik yondashuvlar, amaliy faoliyat va motivatsiyani yagona tizim sifatida uyg'unlashtirish zarur. Bu esa zamonaviy, raqobatbardosh va ijtimoiy faol mutaxassislarni tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. D.E.Karshiyeva " Pedagogik kompetentsiyalarni shakllanishda malakaviy amaliyotni o'rni". Ijtimoiy - gumanitar fanlarning dolzarb muommolari electron jurnal. Toshkent: № 12. (4) 2024 y. Б-51-58
2. Gulyamova N.G. P.f.b.f.d. (PhD), "Xalqaro tadqiqotlar asosida oliy ta'lim tizimida talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish „ International scientific and practical conference "rapid development of multilateral international

relations from a pedagogical point of view” NamMTI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518428> S 313-317b

3. UNESCO. *Global Education Monitoring Report*. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
4. Raxmanova M. Q. p.f.d., (DSc). Talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida ijtimoiy va pedagogik omillarning o‘zaro aloqadorligi. “Муғаллим ҳам үзликсиз билимлендириў” Ilmiy metodik jurnal ½ son 2024 y.- 296-302 b.
5. D.E.Karshiyeva “Ijtimoiy pedagogika ijtimoiy zarurat sifatida“ Mental enlightenment scientific methodological journal <http://mentaljournal/jspu.uz/index.php/mesmj/index>
DOI: <https://doi.org/10.37547/mesmj-V6-I1-31>
6. Ishmuhamedov R. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.